

शाळामध्ये निर्माण होणाऱ्या आपत्ती आणि त्याचे व्यवस्थापन

महेंद्र गोपाळ सावंत

सहशिक्षक, जि.प.प्राथमिक शाळा देगाव

Email Id – appasawant9@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19397399>

प्रस्तावना -

दैनंदिन जीवनात मनुष्याला अनेक बाबींची पूर्वतयारी, नियोजन करावे लागते. आपण यालाच व्यवस्थापन असे म्हणतो. आजवर आपण खासगी किंवा व्यावसायिक बाबींचे नियोजन व पूर्वतयारी याबाबतचे व्यवस्थापन अनुभवलेले आहे. परंतु सध्या आपणास आपत्ती व्यवस्थापन हा नवीन शब्द दररोज ऐकण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा विचार करताना या विषयाला जनजागृतीची अत्यंत गरज असल्याचे जाणवते. त्या अनुषंगानेच खालील माहिती संकलित केलेली आहे. आपत्ती या निसर्गनिर्मित असो अथवा मानव निर्मित असो त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर झालेला दिसतो. मानवाने निसर्गात केलेले हस्तक्षेप आणि त्यामुळे पर्यावरणात झालेला बिघाड यांमुळे मानवास अनेक आपत्तींना तोंड घावे लागत आहे. विविध आपत्ती उदा. भूकंप, पूर, आग यामध्ये न घाबरता आपल्या घरात उपलब्ध असलेल्या पारंपरिक व अपारंपरिक साधनांचा वापर बचावासाठी कशा पद्धतीने करावयाचा, याबाबत आपल्या देशात जनजागृती झालेली नाही. त्यामुळेच इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात वित्तहानी वा जीवितहानी जास्त प्रमाणात होते. ही हानी कमी करायची असेल तर शालेय स्तरापासून म्हणजेच लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला आपत्ती व्यवस्थापनाची माहिती असणे व त्याबाबत सतर्कता असणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी व आपत्तीमध्ये वेळेवर मदत पोहोचवून प्राणहानी कमी करण्यासाठी व निर्माण झालेली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत वाढ व्हावी या दृष्टीने शासनाने महत्वाचे पाऊल उचलले आणि त्यातून आपत्ती व्यवस्थापनाचा जन्म झाला असे म्हटले जाते.

माहिती संकलन -

सदर संशोधनासाठी दुय्यम माहिती संकलन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. हि माहिती पुस्तके, मासिके, विविध लोख, वर्तमानपत्र तसेच इंटरनेट या साधनांच्या सहाय्याने संकलित कोली आहे.

संशोधनाचे उद्देश –

- 1) आपत्ती म्हणजे काय हे समजावून घेऊन आपत्तीचे प्रकार अभ्यासणे.
- 2) आपत्ती व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणे.
- 3) शाळांमध्ये निर्माण होणाऱ्या आपत्तीची माहिती घेऊन त्यावर नियोजनात्मक उपाय सुचवणे.

आपत्ती म्हणजे काय?

“सर्वसाधारण व्यक्तीच्या जीवनात गंभीर व्यत्यय निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होते आणि पर्यावरणाचे नुकसान होते असे अचानक निर्माण होणारे संकट म्हणजे आपत्ती होय.”

“आपत्ती म्हणजे अचानक उद्भवणारे असे संकट, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक किंवा पर्यावरणीय हानी होते.”

"नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित कारणामुळे उद्भवणारी कोणतीही आपत्ती, दुर्घटना किंवा गंभीर घटना किंवा अपघाताने अथवा निष्काळजीपणामुळे ज्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जीवित हानी मालमतेचे नुकसान पर्यावरणाचा रूहास होतो आणि जे गंभीर स्वरूपाचे आहे आणि जे समाजाच्या प्रतिकार सामर्थ्याच्या पलीकडे आहे त्याला आपत्ती असे म्हणतात"

- आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार

आपत्तीचे प्रकार -

आपत्तीचे प्रामुख्याने दोन प्रकार आहेत.

- 1) निसर्गनिर्मित आपत्ती –

या आपत्तीमध्ये भूकंप, ज्वालामुखी, उल्कापात, वीज कोसळणे, अतिवृष्टी, महापूर, त्सुनामी, चक्रीवादळे, दरड कोसळणे, दुष्काळ, भूस्खलन, साथिचे रोग, वनवे लागणे इत्यादींचा समावेश होतो.

- 2) मानवनिर्मित आपत्ती –

मानवनिर्मित आपत्तीमध्ये रस्ते, रेल्वे हवाई, जलवाहतुकीतील अपघात, बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले, चेंगराचेंगरी, आग, वायू गळती, इमारत कोसळणे, अनुभट्टीतील किरणोत्सर्ग, युद्ध इत्यादींचा समावेश होतो.

आपत्तीचे हे दोन प्रकार असले तरी सध्या मानवनिर्मित आपत्तीचे प्रमाण निसर्गनिर्मित आपत्तीपेक्षा जास्त असलेले दिसते आणि ते जास्त भयानक स्वरूपाचे आहे. मानवाने पर्यावरणात आणि निसर्गात मोठ्याप्रमाणात केलेला हस्तक्षेप हे यांचे प्रमुख कारण सांगता येईल. आपत्ती कोणतीही असो आपत्तीनिहाय नियोजन करणे म्हणजेच आपत्कालीन व्यवस्थापन करणे होय. आदे आपत्कालीन नियोजन आजच्या गतिमान युगात फार महत्वाचे आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन -

आपत्ती या महत्त्वपूर्ण समस्येची तीव्रता कमी करणे शक्य नसले तरी शास्त्रीय ज्ञानाचा वापर करून उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने आपत्तीचे व्यवस्थापन करता येते. आपत्तीचे स्वरूप, क्षमता, ठिकाण, कालावधी, आपत्ती निर्माण होण्याची कारणे या गोष्टींचा अभ्यास कोल्यास त्या आपत्ती पुन्हा निर्माण होणार नाहीत याच्या खबरदारीचे उपाय योजने शक्य होते. जर या आपत्तीवर योग्य उपाय योजना झाली नाही तर त्याचे निसर्गावर दिर्घकालीन असे गंभीर परिणाम होऊन मानवी जीवनावर विपरीत परिणाम होतात. म्हणून निर्माण होणाऱ्या आपत्तीचे व्यवस्थापन करणे काळाची गरज मानली जाते.

“आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे शास्त्रीय, काटकोरपणे, निरीक्षणाने व माहितीच्या पृथःकरणाने आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता मिळविणे व त्यात वेळोवेळी वाढ करणे होय.”

“योजना, प्रतिबंधात्मक निवारण व पुनर्वसन, पुनर्निर्माण अशा अंगांचा विचार करून त्याचा कृती आराखडा तयार करणे व या सर्वांचे योग्य नियोजन करणे म्हणजेच आपत्ती व्यवस्थापन करणे होय.”

“निसर्गाने किंवा मानवाने निर्माण केलेल्या संकटाचा समाज किंवा पर्यावरणावर जो प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो त्यावर शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य उपाययोजना करणे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन होय.”

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 -

भारत जसा जैव संस्कृती व भौगोलिक विविधता पूर्ण देश आहे तसा तो विविध महाभयंकर अशा आपत्तींचा देश म्हणूनही ओळखला जातो. भारतातील आपत्तीचे असणारे स्वरूप हे देशाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर मारक ठरत आहे. त्यामुळे भारतात 23 डिसेंबर 2005 रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा संमत करण्यात आला. मानवनिर्मित किंवा निसर्गनिर्मित आपत्तींच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करणारा हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये 11 प्रकरणे आणि 79 कलमे असून त्यानुसार राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरावर प्राधिकरणे स्थापन करून आपत्तीचे नियोजन व प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या कायद्यामध्ये विविध स्तरावरील जबाबदारांच्या, त्यांचे

स्वरूप, आपत्ती काळात केंद्र, राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाची भूमिका, तसेच आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भातील गुन्हे इत्यादी बाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. 2024 -25 मध्ये या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांमध्ये तीव्र हवामान बदलामुळे उद्भवणारे धोके ओळखणे, मदतीच्या किमान मानांकनासाठी मार्गदर्शक तत्वे सुचवण्यात आली आहेत. त्यानुसार नवीन मार्गदर्शक तत्वे आणि शहरी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

"आपत्तीची तीव्रता कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांचा समावेश करून जीवित व वित्तहानी कमीत कमी होण्याच्या दृष्टीने करावयाची कार्यपद्धती म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन होय."

आपत्ती व्यवस्थापनातील टप्पे -

आपत्ती हे नेहमी उद्भवणारे संकट असते. कोणतीही आपत्ती निर्माण झाल्यानंतर त्या आपत्तीचे व्यवस्थापन करावे लागते. आपत्ती व्यवस्थापन ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असून त्या प्रक्रियेचे तीन भाग केले जातात.

1) आपत्तीपूर्व काळ -

आपत्ती व्यवस्थापनातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. निर्माण होणारी आपत्ती ओळखून तिला टाळण्यासाठी किंवा ज्या आपत्ती टाळता येणार नाहीत त्या आपत्तीपासून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी या टप्प्यामध्ये प्रयत्न केले जातात. यामध्ये धोके ओळखणे, त्याची पूर्व सूचना देणे, त्यापासून वाचण्यासाठी पूर्वतयारी करणे, प्रशिक्षण घेणे, नियंत्रण कक्षांची स्थापना करणे, आपत्तीला सामोरे जाणाऱ्या यंत्रणा उभारणे यांचा समावेश होतो.

2) आपत्ती दरम्यानचा काळ -

आपत्तीची पूर्व सूचना मिळाल्यापासून आपत्तीचा प्रकार, त्याची तीव्रता, बाधितांची संख्या, विस्कळीत झालेले जनजीवन तसेच झालेली जीवित, वित्त व नैसर्गिक हानी यावर प्रतिसाद देण्याचे काम या काळात केले जाते. आपत्तीच्या पूर्वकाळात केलेल्या तयारीमुळे आपत्ती दरम्यान होणारे बरेचसे नुकसान टाळता येते. या काळात मालमत्तेचे नुकसान कमी करणे, बचाव कार्य प्रभावीपणे करणे, मृतदेहाची विल्हेवाट लावणे, आपत्तीग्रस्तांचे स्थलांतरण करणे, दळणवळणाचे मार्ग मोकळे करणे, नुकसानीचा अंदाज घेणे आणि त्यानुसार आपत्कालीन सुविधा पुरवणे यांचा समावेश होतो.

3) आपत्ती नंतरचा काळ -

आपत्तीनंतर उध्वस्त झालेले जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याचे काम या टप्प्यामध्ये केले जाते. यामध्ये झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेऊन त्यावर उपाय शोधणे, विस्कळी झालेली यंत्रणा पुन्हा उभारणे, बाधितांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना मदत देणे, नुकसान झालेल्या मालमत्ता नव्याने उभ्या करणे तसेच लोकांच्या उपजीविकेची सोय करणे याचा समावेश होतो.

शाळा परिसरात निर्माण होणाऱ्या आपत्ती -

शाळा परिसरात प्रामुख्याने निसर्गनिर्मित आणि मानवनिर्मित अशा दोन प्रकारच्या आपत्ती निर्माण होऊ शकतात. शाळेच्या परिसरात किंवा शाळेबाहेरील परिसरात अचानक घडणाऱ्या घटना ज्या विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतात. अशा या आपत्तींचे विभाजन तीन भागात करता येईल.

1) नैसर्गिक आपत्ती –

या नैसर्गिक आपत्ती शाळेच्या परिसरात किंवा शाळेच्या बाहेरील परिसरात निर्माण होऊ शकतात. या आपत्ती नैसर्गिक कारणामुळे निर्माण झालेल्या असतात. यामध्ये पूर, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रीवादळे, त्सुनामी, भूस्खलन यासारख्या आपत्तींचा समावेश होतो.

2) शाळेतील आपत्ती –

या आपत्ती मानवनिर्मित किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे निर्माण झालेल्या असतात. या आपत्ती रोखणे किंवा त्याची तीव्रता कमी करणे शाळा व्यवस्थापनाला सहज शक्य असते. या प्रकारच्या आपत्तीमध्ये खालील आपत्तींचा समावेश होतो.

- i) विज्ञान प्रयोगशाळेत रासायनिक गळती होऊन स्फोट होणे.
- ii) शॉर्टसर्किटमुळे शाळा परिसरात आग लागणे.
- iii) इमारतीची भिंत किंवा छप्पर कोसळणे. इमारतीचा जिना तुटणे.
- iv) संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होणे.
- v) दूषित पाणी किंवा अन्न यामुळे खाद्यपदार्थातून विषबाधा होणे.
- vi) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी म्हणजेच अपहरण, छेडछाड, बाहेरील व्यक्तींकडून धोका अशा आपत्ती निर्माण होणे.
- vii) शाळेच्या परिसरात वीज पडणे.

viii) शाळेच्या मैदानातील खेळणी तुटून निर्माण होणारी आपत्ती.

3) शाळा बाह्य आपत्ती –

या आपत्ती शाळेबाहेरील परिसरात मानवी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या असतात. परंतु त्याचा परिणाम शाळेतील विद्यार्थी आणि शाळा यावर होत असतो. या आपत्तीमध्ये पुढील आपत्तींचा समावेश होतो.

i) शाळा परिसरातील रस्त्यावर होणारे अपघात.

ii) शाळेच्या परिसरात औद्योगिक कारखाने असतील तर अशा कारखान्यांमधून होणारी गॅस गळती, त्या ठिकाणी लागलेल्या आगी.

iii) समाजामध्ये निर्माण होणारे दंगे-धोपे, दंगली, दहशतवादी हल्ले.

शालेय आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाय -

निर्माण होणाऱ्या आपत्ती पूर्णपणे रोखणे व्यक्तीच्या हातात नसले तरी त्या आपत्तींची तीव्रता कमी करणे शक्य असते. त्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली तर आपत्तीची तीव्रता कमी होऊन त्यापासून निर्माण होणारे संभाव्य धोके आणि निर्माण होणारी हानी टाळता येऊ शकते. यामध्ये पुढील उपायांचा समावेश आपण करू शकतो.

- 1) शाळेमध्ये अग्निशमन यंत्रे उपलब्ध करून ठेवणे व त्याची नियमित तपासणी करणे.
- 2) शाळेमध्ये प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध करणे.
- 3) आपत्कालीन परिस्थितीत शाळेतून बाहेर पडण्याचे मार्ग निश्चित करणे. तसेच हे मार्ग विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांना वेळोवेळी दाखवणे.
- 4) विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी सराव ड्रिलचे आयोजन करणे. आग किंवा भूकंप यासारख्या आपत्तीच्या वेळी सुरक्षितपणे बाहेर कसे पडावे यासंदर्भात मॉक ड्रिलचे आयोजन करावे.
- 5) शाळाबाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर नियंत्रण ठेवून शाळेमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींची नोंद ठेवणे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे.
- 6) आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भात पालक व विद्यार्थी यांच्यामध्ये जनजागृती निर्माण करणे.
- 7) आरोग्य संदर्भातील आपत्ती निर्माण होऊ नये यासाठी स्वच्छता व आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे.
- 8) शाळेच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून कमकुवत भाग वेळेत दुस्त करवावेत.
- 9) उघड्या तारा किंवा सदोष स्विच बोर्डची वेळीच दुस्त करून घेणे.

10) शाळेच्या दर्शनी भागात पोलीस, अग्निशमन दल, स्णवाहिका, स्थानिक स्णालय यांचे क्रमांक ठळकपणे लावावेत.

11) शाळेने स्वतःचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा.

सारांश -

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये निर्माण झालेल्या आपत्तीचा विचार करता या आपत्तींची तीव्रता वाढली असून आपत्तीचा पुनरुद्भव वाढलेला आहे. या आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी पूर्वतयारी नसल्यामुळे त्याचे गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. म्हणून खऱ्या अर्थाने आपत्तीचा धोका ओळखून त्याचे आपत्तीत रूपांतर होणार नाही यासाठी सर्व स्तरातून काळजी घेणे गरजेचे वाटते. त्यासाठी शालेय आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा हा केवळ कागदी दस्तऐवज नसून तो शाळेच्या सुरक्षेचा कणा आहे. योग्य नियोजन, प्रशिक्षण आणि समन्वय यांच्या साहाय्याने कोणत्याही संकटाचा सामना प्रभावीपणे करता येतो. एक जबाबदार विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी जागरूक राहून सुरक्षित शाळा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करूया.

संदर्भ -

- आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शिका - आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन
- आपत्ती व्यवस्थापन शाळांसाठी – प्रोफीसन्ट पब्लिकेशन हाउस
- प्रा. चौधरी, डॉ. मोरे, डॉ. सूर्यवंशी – आपत्ती व्यवस्थापनाचा भूगोल, अथर्व प्रकाशन, पुणे.
- <https://data.vikaspedia.in>